

**SARGUZASHT-DETEKTIV JANRI BADIY USLUBINING O‘ZIGA
XOSLIGI****SPECIFIC FEATURES OF THE LITERARY STYLE IN ADVENTURE-
DETECTIVE GENRE****ОСОБЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРНОГО СТИЛЯ В ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКО-
ДЕТЕКТИВНОМ ЖАНРЕ****Jalilova Gulchexra Maxmutdjonovna***Oriental universiteti “Tillar-2”
kafedrasi o‘qituvchisi, tadqiqotchi**Tel.: +998 99-863-53-01**E-mail: gulchexrajalilova7@gmail.com*

Annotatsiya. Ushbu maqola sarguzasht-detektiv janrining badiiy-uslubiy o‘ziga xosliklarini tadqiq etadi. Sarguzasht janri qahramonning xavfli sayohatlari, tasodifiy voqealar va jasorat motivlari orqali ta’riflanadi, detektiv janri esa jinoyatni mantiqiy tahlil va retrospektiv yondashuv bilan ochish mexanizmini o‘z ichiga oladi. Janrlarning birlashuvi adabiyot tarixida miflar, eposlar va XIX-XX asrlar urbanizatsiyasi ta’sirida shakllanganligi ko‘rsatiladi. Artur Konan Doylning “Baskerviller iti” romani misolida sarguzasht elementlari (botqoqlikdagi ta’qiblar, jismoniy sinovlar) va detektiv uslublari (deduksiya, ratsionalizm va xurofotning rad etilishi) tahlil qilinadi. Natijada, janr o‘quvchiga hayajon va intellektual zavqni birlashtirib, adolat va kurash ruhini tarannum etishi ta’kidlanadi.

Kalit so‘zlar: *Sarguzasht janri, detektiv janri, sarguzasht-detektiv janri, badiiy uslub, qahramon sayohati, jinoyat tergov, retrospektiv usul, deduksiya, ratsionalizm, xurofot, Artur Konan Doyl, Baskerviller iti.*

Annotation. This article examines the distinctive features of the literary style in the adventure-detective genre. The adventure genre is defined through the hero’s perilous journeys, random events, and motifs of bravery, while the detective genre incorporates mechanisms for solving crimes via logical analysis and retrospective approaches. The fusion of these genres is traced in literary history, from myths and epics to the influences of 19th-20th century urbanization. Using Arthur Conan Doyle’s “The Hound of the Baskervilles” as an example, the analysis highlights adventure elements (such as pursuits in marshes and physical trials) combined with detective techniques (deduction, rationalism, and the debunking of superstitions). Ultimately, the genre is shown to blend excitement and intellectual pleasure, celebrating justice and the spirit of struggle.

Keywords: *Adventure genre, detective genre, adventure-detective genre, literary style, hero's journey, crime investigation, retrospective method, deduction, rationalism, superstition, Arthur Conan Doyle, The Hound of the Baskervilles.*

Аннотация. В статье исследуются специфические особенности художественного стиля в приключенческо-детективном жанре. Приключенческий жанр определяется через опасные путешествия героя, случайные события и мотивы смелости, а детективный жанр включает механизм раскрытия преступления с помощью логического анализа и ретроспективного подхода. Объединение жанров показано в контексте литературной истории, от мифов и эпосов до влияния урбанизации XIX-XX веков. В качестве примера анализируется роман Артура Конан Дойла «Собака Баскервильей», где приключенческие элементы (преследования в болотах, физические испытания) сочетаются с детективными методами (дедукция, рационализм и опровержение суеверий). В итоге подчеркивается, что жанр объединяет эмоциональное напряжение и интеллектуальное удовольствие, прославляя справедливость и дух борьбы.

Ключевые слова: *Приключенческий жанр, детективный жанр, приключенческо-детективный жанр, художественный стиль, путешествие героя, расследование преступления, ретроспективный метод, дедукция, рационализм, суеверия, Артур Конан Дойл, Собака Баскервильей.*

KIRISH

Sarguzasht-detektiv janri adabiyotning eng mashhur va dinamik yo'nalishlaridan biri bo'lib, unda sarguzasht elementlari: xavfli sayohatlar, tasodifiy voqealar, qahramonning jasorati; va detektiv uslublari: jinoyatni mantiqiy tahlil va retrospektiv yondashuv orqali ochish birlashadi. Bu janr adabiyot tarixida qadimiy miflar, eposlar va folklor namunalaridan tortib, XIX-XX asrlar urbanizatsiyasi va ijtimoiy o'zgarishlar ta'sirida shakllangan bo'lib, o'quvchiga hayajonli voqealar orqali axloqiy g'oyalarni – adolat, kurash ruhini va intellektual ustunlikni – yetkazishga xizmat qiladi. Mavzuning ahamiyati shundaki, sarguzasht-detektiv janri nafaqat o'yin-kulgini ta'minlaydi, balki jamiyatdagi muammolarni, ya'ni, jinoyat, adolatsizlik, xurofot va ratsionalizm qarama-qarshiligini aks ettirib, o'quvchilarda tanqidiy fikrlash va mantiqiy tahlil qobiliyatlarini rivojlantiradi. Ushbu janr orqali adabiyotshunoslikda janrlarning o'zaro ta'siri va evolyutsiyasi o'rganiladi, bu esa zamonaviy adabiyotda yangi shakllar paydo bo'lishiga zamin yaratadi. Zamonaviy dunyoda sarguzasht-detektiv janriga oid muammo shundaki, texnologiya va ijtimoiy o'zgarishlar, ya'ni, urbanizatsiya, kibermakonda jinoyatlar ko'payishi ta'sirida janrning an'anaviy uslublari: retrospektiv tahlil, deduksiya yangi kontekstlarda moslashishi kerak, ammo ko'pincha ular o'quvchilarning hayajon va intellektual

talablariga javob bermay qolmoqda. Bu muammoning dolzarbligi shundan iboratki, globalizatsiya va raqamli madaniyat sharoitida janr o'zining axloqiy va ta'limiy rolini saqlab qolishi lozim: jinoyatni fosh etish orqali jamiyatdagi adolatsizlikka qarshi kurashni rag'batlantirish va xurofotlarni ratsionalizm bilan yengishni targ'ib qilish. O'zbek adabiyotshunosligida bu janrning milliy folklor bilan sintezi o'rganilmaganligi sababli, dolzarblik yanada kuchayadi, chunki u milliy madaniyatni saqlash va zamonaviy adabiyotni boyitish imkoniyatini beradi. Ushbu muammoni hal qilish adabiyotning jamiyatdagi ta'sirini oshirib, yosh avlodda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Sarguzasht-detektiv janrining badiiy-uslubiy o'ziga xosliklari mavzusi adabiyotshunoslikda keng tadqiq etilgan bo'lib, janr ta'riflari, evolyutsiyasi va badiiy elementlari rus, ingliz va o'zbek tilidagi manbalarda yoritilgan. D.Quronovning "Adabiyotshunoslik lug'ati" (2013) va "Kratkaya literaturnaya entsiklopediya" (1968) kabi lug'atlar sarguzashtni voqeaband asarlar, detektivni esa jinoyat tergovni atrofidagi janr sifatida ta'riflab, ularning o'zaro bog'lanishini ko'rsatadi. J.G.Kaveltining "Adventure mystery and Romance" (1976) kitobi sarguzasht janrining qahramon sayohatlari va axloqiy motivlarini tahlil qilsa, P.Ahmedovanning maqolasi (2022) o'zbek folkloridagi jasorat elementlarini sharq-g'arb farqlari bilan bog'laydi. Detektiv janri bo'yicha E.A.Varlakova (2012), E.N.Gerasimenko (2013) va T. Todorov (1977) asarlari intellektual tahlil, ikki voqea chizig'i va urbanizatsiya ta'sirini yoritib, janrning psixologik jihatlarini ochib beradi. Tarixiy kontekstda C.Baker (1969) va N.Klausson (2005) ijtimoiy o'zgarishlarni, A.Zhunussova (2023) esa folklor va zamonaviy trillerlarni tahlil qiladi. Konkret asarlar bo'yicha L.Frank (2003), J.B.Taylor (1987), D.I.Grossvogel (1983) va M.Kaglyyan (2010) Po Kollins, Kristi va Doyle asarlarida retrospektiv usul va gotika elementlarini ko'rib chiqadi. Ushbu adabiyotlar janr evolyutsiyasini qamrab oladi, ammo o'zbek kontekstida milliy sintez va raqamli evolyutsiya bo'yicha tadqiqotlar yetarli emas, bu mavzuning kelgusidagi o'rganishlariga zamin yaratadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda sarguzasht-detektiv janrining badiiy-uslubiy o'ziga xosliklarini o'rganish uchun nazariy va taqqosiy tahlil metodlari qo'llanilgan, ya'ni janr ta'riflari, tarixiy evolyutsiyasi va badiiy elementlari adabiyotshunoslik manbalari asosida ko'rib chiqilgan. Asosiy manbalar rus, ingliz va o'zbek tilidagi lug'atlar, ensiklopediyalar hamda ilmiy maqolalar bo'lib, ularni sistematik tarzda guruhlash va taqqoslash orqali janrlarning o'zaro ta'siri aniqlangan. Konkret Artur Konan Doylening "Baskerviller iti" romani misolida syujet tuzilishi, retrospektiv usul va

sarguzasht elementlari tahlil qilinib, deduksiya va ratsionalizmning roli yoritilgan. Tadqiqot jarayonida deskriptiv va interpretativ yondashuvlar qoʻllanilgan, bu esa janrning madaniy va ijtimoiy ahamiyatini ochib berishga imkon bergan. Natijada, mavzuga oid adabiyotlarning boʻshliqlarini aniqlash va kelgusidagi tadqiqotlar uchun takliflar berish maqsad qilingan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Sarguzasht atamasi fors tilidan kelib chiqqan boʻlib, sar – bosh va guzashtan – oʻtkazmoq feʼllarining qoʻshilishidan hosil boʻlgan, boshdan oʻtkazilgan, kechirilgan degan maʼnoni anglatadi. D.Quronov “Adabiyotshunoslik lugʻati” kitobida bu atamaga haqiqatda yuz bergan yoki toʻqib chiqarilgan voqealarni qiziqarli tarzda hikoya qiluvchi voqeaband asarlarning umumiy nomi deya taʼrif bergan (Quronov D., 2013: 271). Adabiyotshunoslikda sarguzasht adabiyoti atamasi qatʼiy belgilangan chegaralarga ega boʻlmagan tushuncha sifatida qoʻllaniladi va u faqat sarguzashtga oid mavzular, syujet yoki motivlar orqali birlashtirilgan turli xil adabiy janrlarni ifodalash uchun ishlatiladi. Ushbu janr ilmiy fantastika, detektiv adabiyoti bilan yaqin integratsiyaga ega boʻlib, ularning oʻzaro taʼsirida evolyutsion rivojlanishni namoyon etadi (Наркевич А. Ю., 1968: 973-974). Sarguzasht asar qahramonining xavf-xatarga toʻla jismoniy va ruhiy sayohati, kashfiyotlar va sirli yovuz kuchlarga qarshi kurashi markaziy gʻoya sifatida ilgari surilgan janr sifatida talqin etiladi. Gʻarb adabiyotida sarguzasht soʻziga mos keluvchi atama fransuz tilida aventure, ingliz tilida adventure, nemis tilida esa abenteuer tarzida uchraydi. Bu soʻzlar qadimgi lotincha aventura soʻzidan kelib chiqqan boʻlib, sodir boʻladigan narsa, voqea, tahlikali ish, taqdir, tasodifiy voqea degan maʼnolarni bildiradi. Rus adabiyotshunosligida bu turdagi asarlar avantyurniy roman sifatida urgʻulanib, qahramonning kechinmalari tasodifiy voqealar ketma-ketligi orqali rivojlanishi koʻrsatiladi (Наркевич А. Ю., 1968: 973-974). Oʻzbek madaniy kontekstida sarguzasht folklor ertaklari bilan sintezlanib, qahramonni mehnatsevarlik va jasoratning timsoli sifatida tasvirlaydi (Ahmedova P., 2022:). Yuqoridagi taʼriflardan xulosa qilinar ekan, bu janrda yozilgan asarlar markazida qahramonning gʻayrioddiy, tasodifiy, xavfli va qiziqarli kechinmalari, doimiy sinovlarga duch kelishi tasvirlanadi va bu sinovlarni mohirona yengib oʻtishi, kuchi, aqli, jasorati hamda shiddat bilan rivojlanuvchi rang-barang voqealar dinamikasi janrning oʻziga xosligini yuzaga keltiradi. J.G. Kavelti sarguzasht asarlarga taʼrif berar ekan, bunda asar qahramonlarining xavf-xatarga toʻla sayohati, hayajonli tajribalarga duch kelishi, asosiy eʼtibor qahramonning hayoti va farovonligiga tahlika soluvchi jismoniy sinovlar va xatarlar tasvirlanadigan hikoya ekanligini qayd etgan. Asarda koʻpincha odam oʻgʻirlash, taʼqib qilish, xazina qidirish, xayoliy yoki hayotiy sayohatlar va sirlar haqida soʻz boradi. Sarguzasht roman qahramonlari sayohatchilardir. Bular

kuchli iroda va yetakchilik fazilatlariga ega, ular jasur, har doim tavakkal qilishga va to'siqlarni yengishga, o'z baxti uchun kurashishga, do'stlari va sevganlarini qutqarishga va har qanday umidsiz vaziyatdan chiqish yo'lini topishga tayyor kimsalardir. Bu janrda qahramonlik, individualizm va axloq markaziy mavzu sifatida tarannum etiladi. Sarguzasht janri adabiyot tarixida eng sodda, eng qadimiy va, albatta, eng jozibali adabiy meros sifatida tan olingan hikoya turlaridan biri sanaladi. Janrning taraqqiyoti ilk eposlarga, mif, afsona va asotirlarga borib taqaladi. Zamonaviy adabiyotshunoslikda esa, sarguzasht janri fantastika, detektiv va boshqa janrlar bilan o'zaro aloqada shakllangan. Bu janr turli jamiyat vakillari tomonidan milliy koloritet, ijtimoiy holat va madaniy qadriyatlar asosida turlicha shakllangan. Zero, bu turdagi asarlar axloqiy g'oyasi kishilarni g'alabaga undash va kurashuvchanlikka chorlashdir. Shu sababli, g'arb adabiyotida adolatsizlik va qonunbuzarlik ustidan g'alaba bosh mavzu sifatida tarannum etilsa, sharq adabiyoti namunalarida millatni qutqarish, ijtimoiy, maishiy, falsafiy g'alaba asosiy mavzu sifatida yoritiladi.

Detektiv janri adabiyotshunoslikda mustaqil yo'nalish sifatida qaralib, asosan sodir bo'lgan jinoiy harakatni ochib berish mexanizmi atrofida qurilgan asarlarni o'z ichiga oladi. E.Varlakova ta'rifiga ko'ra, ushbu janr jinoyat, tergovchi, gumonlanuvchi va yechimga ega bo'lib, syujet tuzilishi va badiiy shakllanishi o'ziga xos xususiyatlarga ega. Intellektual boshqotirmaning mavjudligi detektivni boshqa sarguzasht adabiyoti janrlaridan ajratib turadi (Варлакова Е.А., 2012:15). O'zbek tili izohli lug'atida detektiv atamasiga josuslar, yashirin ayg'oqchilar, izquvarlar hayoti, sarguzashtlari, murakkab jinoyatlarning ochilishi haqida hikoya qiluvchi badiiy asar yoki film deya ta'rif beriladi. Adabiyotshunoslik lug'atida detektiv adabiyotga sarguzasht adabiyotning bir tarmog'i, syujeti asosida sirli jinoyatlarni ochish bilan bog'liq voqealar yotuvchi asarning umumiy nomi deb izoh berilgan (Quronov D., 2013: 89). Detektiv hikoyasi doimo boshqotirma va sir bo'lib, o'quvchi muallif bilan birgalikda ushbu boshqotirmaga mustaqil ravishda yechim topadi, bu esa o'quvchiga nafaqat mantiqiy fikrlash, deduktiv qobiliyatlarni namoyon etish imkonini beradi, balki inson psixologiyasini tushunishga yordam beradi. E. Gerasimenko yaxshi detektiv hikoyasining ajralib turadigan xususiyati - unda mavjud bo'lgan axloqiy g'oya bo'lib, u jinoyatchini fosh etish va jazolash bilan bog'liq, deb hisoblaydi (Герасименко Е. Н., 2013:194).

XIX asr oxiri XX asr boshlarida dunyoning London, Nyu York kabi yirik shaharlari tez suratda urbanizatsiyalashuvi jinoyatlar darajasining sezilarli o'sishiga olib keldi, bu esa jamiyatdagi xavfsizlik, huquqni muhofaza qilish va axloqiy tamoyillar haqidagi tashvishlarni yanada kuchaytirdi. Mana shu fonda detektiv janri paydo bo'ldi – u nafaqat jamiyatning sirli voqealarga bo'lgan ishtiyoqiga javob

sifatida, balki ijtimoiy to'ntarishlar oldida ratsionallik va tartibga bo'lgan e'tiborni aks ettiruvchi yo'nalish sifatida ham yuzaga keldi (Baker C., 1969:109). N.Klausson fikriga ko'ra, o'z mohiyatida detektiv janri ikki tomonlama maqsadga xizmat qildi. Bir tomondan, u o'yin-kulgini ta'minladi, o'quvchilarni murakkab syujetlar, sirli qahramonlar va shubhali hikoyalar bilan jalb qildi. Boshqa tomondan, u ta'limiy rol o'ynadi, adolat va tanqidiy fikrlash qadriyatlarini mustahkamladi. Janrning markaziy tamoyili – qanchalik murakkab bo'lmasin, jinoyatni intellektual tahlil orqali yechish mumkinligi - zamonaviy o'quvchilarda aks-sado berdi, ular bu hikoyalarda ham tasalli, ham rag'bat topdilar (Klausson N., 2005: 60-87).

Berilgan ta'riflarga asoslanib xulosa qilsak, detektiv janrida jinoyat ochilishi bilan bog'liq murakkab va maxfiy jarayonni mantiqiy tahlil usuli orqali ochib berish mexanizmi tasvirlanadi. Rus adabiyotshunosi A.N. Guliga detektiv asarni sirli jinoyatni tergov qilish va uning holatlarini ochishga qaratilgan hikoya ekanini ta'kidlaydi (Гулыга А.Н., 1971: 78). Todorovning fikriga ko'ra, an'anaviy detektiv adabiyoti ikki xil voqea chizig'ini o'zida mujassam etadi: jinoyat sodir etilishi va uni tergov qilish jarayoni, bunda birinchi voqea ikkinchisidan avval yakun topadi (Todorov T., 1977: 42-52). Birinchi voqea chizig'i, ya'ni jinoyat sodir etilishi, bu asarda sodir bo'lgan haqiqiy voqealar zanjiri bo'lib, u ko'pincha asarning dastlabki bosqichlarida yakun topadi. Masalan, Agata Kristining "O'nta negr bolasi" yoki Artur Konan Doylning Sherlok Xolms haqidagi hikoyalarda jinoyat, qotillik yoki o'g'irlik allaqachon sodir bo'ladi va u kitobxon oldida asta-sekin ochiqilanadi. Bu voqea odatda orqaga qaytib, rekonstruksiya qilinadi: tergovchi - detektiv dalillarni yig'ib, o'tmishdagi voqealarni tiklaydi. Todorovning fikricha, bu voqea sirli va qorong'u xususiyatga ega, chunki u avvaliga to'liq ma'lum emas va faqat asar yakunida to'liq shakllanadi. Ikkinchi voqea chizig'i esa tergov jarayoni bo'lib, bu roman matnida asosiy o'rin egallaydi va kitobxonni voqeaga jalb qiladi. U detektivning izlanishlari, suhbatlari, dalillarni tahlil qilishi va gumondorlar bilan munosabatini o'z ichiga oladi. Bu voqea real vaqt rejimida rivojlanadi: detektiv sirni ochish uchun harakat qiladi, kitobxon esa bu jarayonni kuzatib boradi. Muhimi, jinoyat voqeasi tergovdan avval tugagan bo'lsa-da, u tergov orqali ochiladi, ya'ni ikkinchi voqea birinchisini "yashirin" holda o'zida saqlaydi va uni asta-sekin fosh etadi. Todorov bu ikki chiziqni solishtirganda, detektiv janrining o'ziga xosligini nafaqat jinoyatni hal qilish, balki adabiyotning o'zi haqida - voqea qanday qurilishi va kitobxonni qanday qiziqtirishi mumkinligi haqida fikr yuritadi. Masalan, Sherlok Xolms yoki Erkyul Puaro kabi klassik detektivlarda tergov jarayoni ko'pincha mantiqiy o'yin sifatida taqdim etiladi, bu esa kitobxonni faol ishtirok etishga undaydi. Biroq, Todorov zamonaviy detektiv adabiyotida bu ikki chiziq birlashib ketishi

mumkinligini ta'kidlaydi, ammo klassik shaklda ular aniq ajratilgan (Todorov T., 1977: 42-52).

Detektiv asarlarning o'ziga xos xususiyati, syujet muayyan sirli jinoyat sodir etilishi bilan, ya'ni, fosh etilishi talab qilinadigan hodisaning oxirgi nuqtasidan boshlanadi va retrospektiv usulda, ya'ni, vaqt bo'ylab ortga qaytish mantiqi asosida xarakterlanadi. Izquvar jinoyatni fosh etar ekan, jinoyatchi va jabrlanuvchi shaxsiga oid ma'lumotlarni aniqlashda zamon bo'ylab ortga qaytadi. Asar qahramonlari obrazlari izquvar tomonidan qayta tiklanadi. Misol tariqasida Edgar Allan Poning "Mur ko'chasidagi qotillik" (1841) asarini tahlil qilamiz. Bu asar detektiv janri otasi hisoblanadi. Hikoya Parijdagi ikki ayolning shafqatsiz qotilligi bilan boshlanadi. Detektiv Avgust Dyupen dalillarni, masalan, insoniy bo'lmagan sochlar va boshqalarni retrospektiv tarzda tahlil qilib, voqeani qayta tiklaydi. Sarguzasht elementi yo'q: butun jarayon Dyupenning mantiqiy fikrlashiga asoslangan, voqea o'quvchi bilan birgalikda o'tmishdagi hodisalarni tiklash orqali hal qilinadi. Bu uslub kitobxonga o'zini detektivdek his qilib, jinoyatni fosh etishda mantiqiy tahlillarga asoslanish zavqini taqdim etadi. Ushbu tahlil detektiv janrida retrospeksiya ya'ni voqeani qayta jonlantirishni birinchi marta keng qo'llanilganini ko'rsatadi, chunki Dupen faqat dalillarni orqaga qaytarib ko'rib chiqadi, jismoniy harakat qilmaydi (Frank L., 2003: 29-44). Vilki Collins qalamiga mansub "Oytoshi" (1868) asarida olmos o'g'irlanishi tasvirlanadi. Bunda ham avval jinoyat, keyin esa tergov jarayoni tasvirlanadi. Detektiv Serjant Kaf retrospektiv uslubda dalil va artefaktlarni tahlil qilib, o'tmishdagi voqealarni tiklaydi. Sarguzasht elementlari mavjud emas: butun hikoya yopiq muhitda, ya'ni uy ichida sodir bo'ladi. Detektiv va havaskorlar dalillarni orqaga qaytib ko'rib chiqish orqali sirni ochadi. Retrospeksiya o'quvchiga barcha dalillarni adolatli taqdim etish orqali jinoyatni mantiqiy ravishda qayta jonlantirishga imkon beradi. Bu uslub asar o'tmishdagi hodisalarni asta-sekin fosh etib, psixologik chuqurlik qo'shadi (Taylor J.B., 1987). Agata Kristining eng mashhur asarlaridan biri "Sharqiy Ekspresdagi qotillik" (1934) romani sof detektiv janrining klassik namunasi sifatida qaraladi. Asarda poyezdda sodir bo'lgan qotillik hodisasi tasvirlanadi. Bu yerda cheklangan gumondorlar va dalillar orqali jinoyat ochiladi. Erkil Puaro tergov jarayonida guruhiy qasosni ochib beradi, bu esa sarguzasht elementlarisiz, faqat mantiqiy tahlil va deduksiyaga asoslangan holda amalga oshiriladi. Qotillikni fosh etar ekan, asar qahramoni voqeani retrospektiv uslubga tayangan holda har bir gumonlanuvchi izohlariga tayangan holda qayta jonlantiradi. Asar intellektual detektiv subjanriga mansub bo'lib, jinoyatni fosh etishda kitobxonga mantiqiy salohiyatini charxlash orqali zavqlanish hissini beradi (Grossvogel D.I., 1983: 252-266).

Sarguzasht-detektiv janri adabiyotda detektiv janrining bir shakli bo‘lib, unda jinoyat yoki sirni tergov qilish jarayoni xavf-xatar, jismoniy kurashlar, sayohatlar, to‘siqlar va qahramonning shaxsiy rivojlanish elementlari bilan birlashtiriladi. Bu janrda professional yoki havaskor detektiv nafaqat mantiqiy tahlil va dalillarni yig‘ish orqali jinoyatni ochadi, balki, ta‘qiblar, janglar yoki notanish joylarda qidiruvlar kabi sarguzashtli voqealar orqali qiyinchiliklarni yengadi. Janrning asosiy xususiyati - qahramonning shaxsiy yoki axloqiy missiyasi, ya‘ni, adolatni tiklash atrofida tuzilgan syujet bo‘lib, bu o‘quvchini ham aql-idrok, ham hayajon bilan jalb qiladi. Aniqroq ta‘rif sifatida, detektiv janri sarguzashtli jinoyat ishlarni mantiqiy hukmlar yordamida hal qilishni o‘z ichiga oladi, bu esa sarguzasht elementlarini, ya‘ni, voqealar va qahramonlar o‘rtasidagi xavf-xatarni detektiv tergov bilan birlashtiradi. Sarguzasht-detektiv asarlarida folklor namunalaridan, masalan, qahramonlik qo‘shiqlari va ertaklardan olingan motivlar, intellektual qidiruv va xavfli voqealar birgalikda ishlatiladi. Bundan tashqari, detektiv romanning xususiyatlari orasida sarguzasht aspektlari triller elementlari orqali namoyon bo‘ladi: zo‘ravon jismoniy harakatlar, jumboqlar va o‘quvchini hayajonga soluvchi intriga, bu janrni boshqa adabiy shakllardan ajratib turadi (Zhunussova A., 2023: 14-22).

Artur Konan Doylning “The Hound of the Baskervilles” (Baskerviller iti) (1902) romani sarguzasht-detektiv adabiyotining klassik namunasi bo‘lib, u ratsionalizm va xurofot o‘rtasidagi qarama-qarshilikni gotika elementlari va sarguzashtli voqealar bilan birlashtiradi. Viktoriya davri jamiyatining qo‘rquv va tashvishlarini aks ettiradi. Roman 1901-1902-yillarda “The Strand Magazine” jurnalida serial sifatida nashr etilgan bo‘lib, Sherlock Holmes seriyasining uchinchi to‘liq metrajli asari sifatida qayd etilgan va detektiv janrida sarguzasht va gotika elementlarini birlashtirishning yorqin misoli hisoblanadi. Roman syujeti Baskerville oilasining qadimiy la‘nati, ya‘ni XVII asrda Hugo Baskerville ayolni ta‘qib qilganligi uchun shaytoniy it tomonidan o‘ldirilganligi haqidagi mif atrofida qurilgan. Zamonaviy voqealar Sir Charles Baskervillening sirli o‘limi bilan boshlanadi – uning yuzida dahshat ifodasi va uzoqda it izlari topiladi. Merosxo‘r Sir Genri Baskerville Londonga kelgach, unga kesilgan gazetadan yasalgan xat va o‘g‘irlangan poyabzal kabi tahdidlar kelib tushadi. Sherlock Holmes ishni qabul qilib, Watsonni Sir Genri bilan Devonshirga yuboradi, o‘zi esa yashirincha tergov qiladi. Dartmur botqoqligida ular mahalliy aholi bilan uchrashadi, qochqin mahbus Seldenning paydo bo‘lishi va tungi ovozlari sirni yanada murakkablashtiradi. Holmes botqoqlikda yashirinib, Stapletonning, Baskerville oilasining yashirin qarindoshi, fitnasini ochadi: u fosfor bilan bo‘yalgan haqiqiy itdan foydalanib, la‘natni sun‘iy ravishda yaratgan va Sir Charlesni yurak xurujiga undagan. Kulminatsiya – tumanda itning hujumi va Stapletonning botqoqlikda g‘oyib bo‘lishi bilan yakunlanadi. Bu asar detektiv tahlilni sarguzashtli

voqealar, ya'ni ta'qiblar, botqoqlikdagi xavf bilan aralashtirib, o'quvchini doimiy hayajonda ushlab turadi. Roman sarguzasht janrining xususiyatlarini Dartmur botqoqligining tasviri orqali namoyon etadi. Bu landshaft qadimiy, yovvoyi va xavfli maskan sifatida ta'riflanib, tuman, botqoqlik va neolit davri xarobalari orqali qahramonlarni doimiy xavf ostida qoldiradi. Xavf elementlari botqoqlikdagi ta'qiblar va jismoniy qiyinchiliklar orqali aks etadi. Ushbu elementlar romanni nafaqat detektiv, balki sarguzashtli asar sifatida ajratib turadi, chunki tergov jarayoni jismoniy va ruhiy sinovlarga aylangan. Detektiv janri Holmesning deduktiv metodi orqali jinoyatning fosh etilishi va aql-idrokning xurofotni, ya'ni afsona va la'natlarni, rad etishi va jinoyatni haqiqiy sabablar bilan izohlanishida namoyon bo'ladi. Bu qarama-qarshilik adabiyotda ko'pincha inson ongining ikki tomonini, ya'ni, aql va qo'rquvni ko'rsatish uchun ishlatiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqotda sarguzasht-detektiv janrining badiiy-uslubiy o'ziga xosliklari, ya'ni sarguzasht elementlari, ya'ni, xavfli sayohatlar, jasorat motivlari va detektiv uslublari, ya'ni, retrospektiv tahlil, deduksiyaning o'zaro birlashuvi adabiyot tarixi va Artur Konan Doylning "Baskerviller iti" romani misolida ko'rib chiqildi. Natijada, janr o'quvchiga hayajon va intellektual zavqni birlashtirib, jamiyatdagi adolat, ratsionalizm va kurash ruhini tarannum etishi aniqlandi. Taklif etiladigan yo'nalishlar orasida o'zbek adabiyotida bu janrning milliy folklor bilan sintezini chuqurroq o'rganish, zamonaviy raqamli kontekstdagi evolyutsiyasini tahlil qilish va yosh avlodda mantiqiy fikrlashni rivojlantirish uchun adabiy ta'lim dasturlariga kiritish mavjud. Bundan tashqari, g'arb va sharq adabiyoti namunalarini taqqosiy tahlil qilish orqali janrning global madaniy ahamiyatini oshirish mumkin. Ushbu takliflar adabiyotshunoslikdagi bo'shliqlarni to'ldirib, janrning dolzarbligini ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Ahmedova P.A. (2022) Adventure motives in uzbek children's literature // International scientific journal. ISSN: 2776-0979, Volume 3, Issue 3, Mar.
2. Baker C. (1969) The American detective story: A study of the genre. Harcourt, Brace & World.
3. Clausson N. (2005) Degeneration, Fin-de-Siècle Gothic, and the Science of Detection: Arthur Conan Doyle's The Hound of the Baskervilles and the Emergence of the Modern Detective Story. Journal of Narrative Theory, 35(1), pp. 60-87.
4. Cawelti J.G. (1976) Adventure mystery and Romance: Formula stories as art and popular culture. University of Chicago press.
5. D. Quronov, Z. Mamajonov, M. Sheraliyeva. (2013) Adabiyotshunoslik lug'ati. – 8/4107 T.: Akademnashr. – B. 271.

6. David I. Grossvogel. (1983) Agatha Christie: Containment of the Unknown, as cited in Glenn W. Most and William W. Stowe, Poetics of the detective genre. – USA. pp. 252-26
7. Герасименко Е.Н. (2013) Детективный текст как объект филологических исследований. – М.
8. Гулыга А.Н. (1971) История зарубежной литературы XIX века. – Москва.
9. Jenny Bourne Taylor. (1987) “Wilkie Collins and nineteenth-century psychology: Cultural significance and fictional form”. University of Warwick.
10. Краткая литературная энциклопедия. Т. 5 (Мурари-Припев). (1968) Советская энциклопедия. – С. 973-974.
11. Lawrence Frank. (2003) “Victorian Detective Fiction and the Nature of Evidence”. Palgrave Macmillan. pp. 29-44.
12. Murat ÇAĞLIYAN. (2010) “Gothic elements in Sir Arthur Conan Doyle’s Sherlock Holmes stories”. Master’s work.
13. Наркевич А.Ю. (1968) Приключенческая литература // Краткая литературная энциклопедия / Гл. ред. А.А. Сурков. – М.: Сов. энцикл. Т. 5: Мурари - Припев. – С. 973-974.
14. Todorov T. (1977) “Anatomy of murder: Mystery, Detective and Crime Fiction” in “The Typology of Detective Fiction, The Poetics of Prose”. New York: Cornell University Press. pp. 42-52
15. Todorov T. (1977) “The Typology of Detective Fiction, The Poetics of Prose” kitobi, “Anatomy of murder: Mystery, Detective and Crime Fiction” maqolasi. New York: Cornell University Press. pp. 42-52
16. Варлакова Е.А. (2012) Текстотипологические характеристики англоязычного детектива XX века. Filol.f.n... diss.avtoref. – Sant Peterburg. – 15 b.

REFERENCES:

1. Ahmedova P.A. (2022) Adventure motives in uzbek children’s literature // International scientific journal. I: 2776-0979, Volume 3, Issue 3, Mar. (In English)
2. Baker C. (1969) The American detective story: A study of the genre. Harcourt, Brace & World. (In English)
3. Clausson N. (2005) Degeneration, Fin-de-Siècle Gothic, and the Science of Detection: Arthur Conan Doyle’s The Hound of the Baskervilles and the Emergence of the Modern Detective Story. Journal of Narrative Theory, 35(1), pp. 60-87. (In English)
4. Cawelti J.G. (1976) Adventure mystery and Romance: Formula stories as art and popular culture. University of Chicago press. (In English)

5. D. Quronov Z. Mamajonov M. Sheraliyeva. (2013) Adabiyotshunoslik lug‘ati. – T.: Akademnashr. – B. 271. (In Uzbek)
6. David I. Grossvogel. (1983) Agatha Christie: Containment of the Unknown, as cited in Glenn W. Most and William W. Stowe, Poeti of the detective genre. – USA. pp. 252-26 (In English)
7. Gerasimenko Ye.N. (2013) Detektivniy tekst kak obyekt filologicheskix issledovaniy. – M. (In Russian)
8. Guliga A.N. (1971) Istoriya zarubejnoj literaturi XIX veka. – Moskva. (In Russian)
9. Jenny Bourne Taylor. (1987) “Wilkie Collins and nineteenth-century psychology: Cultural significance and fictional form”. University of Warwick. (In English)
10. Kratkaya literaturnaya ensiklopediya. T. 5 (Murari-Pripev). (1968) Sovetskaya ensiklopediya. – S. 973-974. (In Russian)
11. Lawrence Frank. (2003) “Victorian Detective Fiction and the Nature of Evidence”. Palgrave Macmillan. pp. 29-44. (In English)
12. Murat Ç. (2010) “Gothic elements in Sir Arthur Conan Doyle’s Sherlock Holmes stories”. Master’s work. (In English)
13. Narkevich A.Yu. (1968) Priklyuchencheskaya literatura // Kratkaya literaturnaya ensiklopediya / Gl. red. A.A. Surkov. – M.: Sov. ensikl. T. 5: Murari - Pripev. – S. 973-974. (In Russian)
14. Todorov T. (1977) “Anatomy of murder: Mystery, Detective and Crime Fiction” in “The Typology of Detective Fiction, The Poetics of Prose”. New York: Cornell University Press. pp. 42-52 (In English)
15. Todorov T. (1977) “The Typology of Detective Fiction, The Poetics of Prose” kitobi, “Anatomy of murder: Mystery, Detective and Crime Fiction” maqolasi. New York: Cornell University Press. pp. 42-52 (In English)
16. Varlakova Ye.A. (2012) Tekstotipologicheskiye xarakteristiki angloyazichnogo detektiva XX veka. Filol.f.n... diss.avto-ref. – Sant Peterburg. – 15 b. (In Russian)
17. Zhunussova A., Kenesbayeva Sh., Tulekova G., Nurpeissov N., Turysbek R. (2023) “Tracing the History of the Detective Genre in Literature: A Qualitative Study Based on Interviews with Literary Critics”. International Journal of Society, Culture & Language, 11(3), 14-22. (In English)